

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

- ✓ Conocer sobre el nivel de conocimiento existente acerca de la escritura académica y de quién o quiénes recibe información sobre ella.
- ✓ Consideraciones sobre la importancia y necesidad del dominio de la escritura académica.
- ✓ Indagar en cuáles y por qué se experimentan otras emociones y sentimientos cuando se consume o emplea la escritura académica.
- ✓ Profundizar en las opciones que representan una limitación para desarrollar la escritura académica de forma eficiente.
- ✓ Profundizar en las actitudes asumidas ante la escritura académica.
- ✓ Otros sujetos o instituciones que en estos estudiantes ejercen influencias para conocer elementos relacionados con la escritura académica.
- ✓ Indagar en la influencia que ejerce la Universidad de Ciencias Médicas sobre el consumo, empleo y conocimiento de la escritura académica.